

PERSPECTIVA DEL CURRÍCULO DE LA LICENCIATURA EN TURISMO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ.

Perspective of the curriculum of the degree in tourism of the technical university of Manabí.

Norberto Pelegrín Entenza

Universidad Técnica de Manabí.
Portoviejo, Ecuador.
Universidad de Alicante. San
Vicente de Raspeig, España.
norbepelegrin@gmail.com

 <https://orcid.org/0000-0001-7445-7423>

María Rosa Naranjo Llupart.

Universidad Técnica de Manabí.
Portoviejo, Ecuador.
Universidad de Alicante. San
Vicente de Raspeig, España.
mrosanaranjo@gmail.com

 <https://orcid.org/0000-0002-4805-0272>

Leonardo Ramón Marín Llaver

Universidad Técnica de Manabí.
Portoviejo, Ecuador.
leonardomarinllaver@gmail.com

 <http://orcid.org/0000-0002-2360-2472>

Liliana Elvira López Báster

Universidad de Alicante. San
Vicente de Raspeig, España.
lelbihg@gmail.com

 <https://orcid.org/0000-0001-8448-0037>

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.8271560>

RESUMEN

El estudio de las mallas curriculares es hoy una necesidad para lograr la formación que demanda el mercado laboral. De ahí la importancia de esta investigación que tuvo como objetivo el diseño curricular de la carrera Licenciatura en Turismo de la Universidad Técnica de Manabí. Para sustentar teóricamente este estudio se utilizaron métodos cuantitativos y cualitativos, y la técnica de la encuesta para realizar el estudio de demanda. Además, se calculó el coeficiente de Kendall para conocer la concordancia de los expertos con respecto a la validez y pertinencia de la propuesta. La concepción teórica y metodológica del currículo diseñado integra fundamentos epistemológicos, filosóficos, pedagógicos, psicológicos, sociológicos y didácticos. Su carácter innovador permitirá formar un profesional competente, de perfil amplio, capaz de dar respuesta a las exigencias del turismo en el siglo XXI y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.

Palabras claves: Currículo, turismo, formación, desarrollo sostenible.

ABSTRACT

The study of the curricular meshes is today a necessity to achieve the training demanded by the labor market. Hence the importance of this research that had as its objective the curricular design of the Bachelor of Tourism career at the Technical University of Manabí. To theoretically support this study quantitative and qualitative methods were used, and the survey technique were used to carry out the demand study. In addition, the Kendall coefficient was calculated to know the agreement of the experts with respect to the validity and relevance of the proposal. The theoretical and methodological conception of the designed curriculum integrates epistemological, philosophical, pedagogical, psychological, sociological and didactic foundations. Its innovative character will allow training a competent professional, with a broad profile, capable of responding to the demands of tourism in the 21st century and the 2030 Sustainable Development Goals.

Keywords: Curriculum, tourism, training, sustainable development.

INTRODUCCIÓN

El turismo es un actor principal en la reactivación económica y desarrollo de muchos países y regiones, y un fuerte generador de empleos; tal es así que 1 de cada 11 empleos en todo el mundo pertenecen a este sector (WTTC, 2023).

La educación y la formación profesional también son considerados pilares fundamentales de la empleabilidad y del desarrollo empresarial sostenible (OIT, 2004). Sin embargo, actualmente existe dificultad para insertar al mercado laboral a los graduados, debido a la falta de preparación de los profesionales que ofertan los sistemas educativos (CEPAL y OIT, 2017). De ahí la relevancia de lo que plantea la Organización Mundial del Turismo sobre la necesidad de transformar los contenidos curriculares para mejorar las competencias profesionales y lograr un turismo sostenible (OMT, 2017).

La contradicción que existe entre la importancia, auge y desarrollo del turismo, las demandas insatisfechas del mercado de empleo y la falta de preparación del personal que trabaja en establecimientos turísticos, justifica la necesidad de analizar la factibilidad y pertinencia de las carreras de turismo, ampliar la oferta formativa y diseñar políticas que rompan la estaticidad de las mallas y de los programas de estudio.

En el proyecto Plan estratégico de desarrollo de turismo sostenible para Ecuador "PLANDETUR 2020" se reconoce que en Ecuador existen inconsistencias en la formación en turismo que han ocasionado carencia de personal calificado y especializado en las empresas turísticas como son: falta de planificación y de estrategias para formar empresarios, emprendedores y personal en general, falta de coordinación entre los programas, las mallas curriculares, las necesidades profesionales y la realidad actual, así como su falta de articulación con normas

interinstitucionales e internacionales (MINTUR, 2007).

Las instituciones de educación superior ecuatorianas para responder a esta problemática han incluido en sus objetivos estratégicos el estudio de las mallas curriculares y su adecuación a las demandas del mercado laboral a partir del plan decenal de Educación 2016 – 2025 y los planes anuales institucionales.

Manabí, a pesar de ser una provincia con fuerte potencial para desarrollar un modelo turístico sostenible e incluso que puede acelerar el crecimiento económico del territorio, al momento de la investigación carecía de oferta formativa suficiente en esta área y de fuerza laboral para enfrentar el reto. En ese entonces el territorio contaba con tres universidades que ofertaban la carrera, estas gradúan cada año entre 90 y 100 profesionales de turismo, sin embargo, no existe una planificación de la demanda del mercado laboral que permita conocer cuánto es la fuerza que se necesita para responder las necesidades de las instituciones turísticas.

Esta necesidad de impulsar el desarrollo de una nueva oferta académica pertinente y ajustada a las demandas nacionales, territoriales y locales justificó el estudio del problema ¿Qué perspectiva curricular asumir para el diseño curricular y la puesta en marcha de la carrera Turismo de la Universidad Técnica de Manabí?

Para responder a la problemática planteada la Escuela de Turismo de la Universidad Técnica de Manabí (UTM), realizó un estudio de demanda social que tuvo como objetivo la propuesta de la perspectiva curricular para el diseño y puesta en marcha de la carrera Turismo en esta Universidad; cumpliéndose así lo planteado por la UTM en el Objetivo 3 de su plan estratégico 2013-2017 que propone "Aprobar y ejecutar una Reforma Curricular Integral en las carreras que oferta la UTM" (UTM, 2013:46).

Fundamentos teóricos y variables para considerar en un diseño curricular

La propuesta de estructura de una malla curricular debe estar precedida de una investigación que permita comparar las mejores mallas curriculares de otras universidades a nivel global, teniendo en cuenta las variables del entorno, las necesidades de las empresas de la zona y los requerimientos de talento humano en el mercado laboral. Esto permitirá que los currículos tengan validez internacional.

También debe hacerse un estudio de demanda que cuente con información del perfil personal y profesional, valores, aptitudes, capacidades, destrezas y características de la personalidad que requiere el empleo. Además, se debe realizar un inventario personal sobre las competencias genéricas y específicas adquiridas por el universitario, intereses y expectativas profesionales.

Con respecto a la información procedente de la situación del mercado laboral, es necesario identificar los sectores o actividades económicas emergentes, las características de los perfiles requeridos, las competencias más demandadas, los canales y las pruebas de selección más habituales y el entorno laboral.

Para completar el diseño curricular es necesario asimismo analizar la relación que existe entre las variables currículo, desempeño docente y políticas de acreditación en cuanto al cumplimiento de lo programado en los syllabus.

El análisis de toda la información que se obtiene permite identificar fortalezas y debilidades que sirven de base para planificar la carrera, delimitar los objetivos profesionales y conocer cuáles son las asignaturas de interés, competencias, habilidades y características sobre los que es necesario centrarse para formar un profesional del turismo que responda a las demandas de los empleadores.

Este tema ha sido estudiado por investigadores como Acevedo y otros (2019); Vanegas y otros (2020), ambos analizaron desde un paradigma sociocrítico y la acción participativa la implicación que tiene la transversalidad curricular de lo que se imparte en las disciplinas con lo que se hace en el contexto laboral. Estos autores encontraron discrepancias en lo planteado por la comunidad científica con respecto al número de asignaturas por área de formación y su ubicación en la malla curricular.

También, en el estudio realizado por García (2020) se demostró a través del coeficiente de correlación de Pearson que existe una relación directamente proporcional entre ejecución curricular, selección de contenidos que se enseñan, metodología de la enseñanza, aprendizaje y evaluación de la clase, con el desempeño docente. Demostrándose así la necesidad de interrelacionar estas variables para lograr un diseño curricular efectivo.

Por último, el modelo semiótico curricular, teórico-metodológico propuesto por Ortega (2017) hace referencia a que las políticas de acreditación de los programas académicos son una vía para lograr la flexibilidad curricular y ajustar las mallas curriculares, planes de estudio, metodologías de enseñanza, estrategias formativas y los criterios y modelos de evaluación a las tendencias y necesidades del contexto laboral.

Necesidad de adecuar el currículo de turismo al entorno laboral

La necesidad de cambiar la visión tradicional del currículo de turismo a un perfil amplio que responda a las exigencias del entorno se ve reflejada en el estudio realizado por Barboza (2018) en la provincia de Guanacaste, Costa Rica, donde se analizó la relación que existe entre los contenidos curriculares y cómo esto impacta so-

bre la situación laboral de jóvenes de 16 a 25 años que estudian turismo.

Otro estudio llevado a cabo por Picón y Peñaloza (2022) en Colombia, hace referencia al papel del trabajo colaborativo y el análisis de situaciones académicas, sociales y laborales complejas dentro del currículo, en el desarrollo de un pensamiento innovador y de habilidades para la toma de decisiones.

Por su parte Coromoto y otros (2018), utilizaron el método de acción participante y una metodología con enfoque epistemológico orientada al cambio para hacer la evaluación curricular de la carrera de turismo de la Universidad Estatal Amazónica de Ecuador.

Asimismo, en un trabajo realizado por Zambrano (2019), se exponen experiencias de la utilización del enfoque de turismo intercultural por guías turísticos rurales y estudiantes en la zona del Refugio de Vida Silvestre Marino-Costero de Pacoche en Manabí, visto desde la óptica de sus actores sociales, como una oportunidad de desarrollo cultural y económico.

En las investigaciones realizadas por Coromoto y otros (2018); Barboza (2018); Picón y Peñaloza (2022) y Zambrano (2019) se coincide en que falta coherencia entre lo que muestra el currículo, lo que se espera del perfil, y las necesidades de la industria turística; falta independencia de los estudiantes para resolver los problemas; no existe un mecanismo que oriente a los docentes a actualizar los syllabus; hay inconformidad de los graduados con la pertinencia de los conocimientos adquiridos y la contextualización del currículo con los territorios. Se deduce la necesidad de actualizar los currículos con enfoque interdisciplinario y crítico, y contextualizarlos con los procesos culturales, ambientales y sociales del territorio, que tengan carácter innovador, integrador y dinámico, para que el profesional pueda atender los

problemas que se le presentan en el contexto laboral.

Fundamentos epistemológicos considerados en el diseño de la malla curricular de la carrera de Turismo de la Universidad Técnica de Manabí

La innovación educativa y curricular es necesaria para formar profesionales independientes y capaces de resolver los problemas que se presentan en el contexto laboral. Por ello los diseños curriculares necesitan contar con modelos de procesos que conciben investigación y desarrollo, interacción social, solución de problemas, estudios de caso, gestión de proyectos y entornos virtuales.

Los horizontes epistemológicos presentes en la profesión de Licenciatura en Turismo están enmarcados en los saberes teóricos siguientes: Teoría General de Sistemas (Bertalanffy, 2005); enfoque holístico, enfoque sistémico, pensamiento complejo, conductista, fenomenológico, economicista, sociológico (Páez, 2016); estructuralismo planteado por Chiavenato (2007), enfoque multidimensional y teoría de la complejidad de Morin (1998); sistema turístico de Beni (1993). Los modelos hermenéutico reflexivo, tecnicista eficientista, práctico artesanal y academicista (Páez, 2016). Así como las precisiones hechas por la Organización Mundial del Turismo (OMT, 1993, 1995); Boullón (2002) y Molina y Serrano (2002), sobre demanda, oferta, espacio geográfico y mercado.

Además, se empleó el modelo de desarrollo consciente de los recursos turísticos (turismo sostenible + turismo ético + experiencia transformadora de vida) declarado por el Ministerio de Turismo de Ecuador (MINTUR, 2007). Este es uno de los principales modelos epistemológicos que impactan en el turismo, porque utiliza de manera inteligente los espacios disponibles (destinos, servi-

cios y personas) para generar alto valor agregado, y considera la inclusión económica y social, la sensibilización del turista en aspectos ecológicos y sociales, y el empoderamiento de las instituciones, a través del conocimiento y del talento humano.

La investigación se sustentó en las políticas públicas del Ministerio de Educación Superior de Ecuador, directrices planteadas por organismos internacionales, nacionales, regionales y locales y las mejores prácticas de instituciones internacionales.

METODOLOGÍA

La visión metodológica que direccionó el estudio partió del método general materialista dialéctico, en consistencia con sus bases epistemológicas y exigencias metodológicas. Se aplicaron con carácter sistémico y holístico los métodos analítico-sintético, inductivo-deductivo e histórico-lógico; su integración permitió la valoración cuantitativa y cualitativa de los resultados.

El manejo fuentes de información permitió fundamentar desde el punto de vista legal y epistemológico, el estudio de demanda de la carrera Licenciatura en Turismo, y concebir los criterios e instrumentos que posibilitaron la obtención de la información. Se revisaron orientaciones y especificaciones del Consejo de Educación Superior, Secretaría Nacional de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, y de la Universidad Técnica de Manabí referentes a diseño curricular.

Para proyectar el diseño de la carrera se analizaron las megatendencias actuales del turismo, los cambios en la demanda y el Plan estratégico de desarrollo de turismo sostenible para Ecuador "PLANDETUR 2020" (MIN-TUR, 2007), las directrices del Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 toda una vida (Senplades, 2017), Ley de Turismo, y la Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible (ONU, 2015).

Se empleó la pedagogía comparada y la triangulación para contrastar las mallas curriculares de universidades con mayor reconocimiento que imparten carreras con perfil turístico en Ecuador, universidades europeas, de Norteamérica y Latinoamérica y conocer sus fortalezas y debilidades.

Las técnicas de la observación y entrevista no estructurada sirvieron para recopilar datos relacionados con la carrera, en ministerios e instituciones generadoras de empleo en Manabí. Esto permitió conocer las necesidades del territorio, y cómo se aplican las normativas legales.

El estudio documental se conjugó con el estudio de campo para obtener información en los contextos sociales, laborales y formativos, como fuente de proyección para el diseño curricular. Para ello se aplicó una encuesta a trabajadores y directivos que trabajan en instituciones a nivel nacional, regional y local donde puede laborar este profesional, que permitió hacer el estudio de demanda de profesionales y conocer las competencias necesarias del perfil.

Se profundizó en la zona 4 de Manabí, donde se ubica la UTM, su micro y macroentorno y se consideraron las variables: económicas, demográficas, socioculturales y ambientales.

Las instituciones participantes en el estudio fueron: Ministerios de Turismo, Cultura, Ambiente, Economía Popular y Solidaria, Agricultura, Ganadería y Pesca, Inclusión Social; Instituto Nacional de Patrimonio Cultural; sector emprendedor, transporte, gobernabilidad; Sistema de Rentas Internas; Superintendencia de Compañías y de Control del Mercado; asociaciones hoteleras y gastronómicas; agencias de viaje, restaurantes, bares y salas de fiesta; cooperativas de transporte turístico; salas de eventos y de juegos y museos.

Se utilizó un muestreo intencional, no probabilístico por niveles o estra-

tos. La muestra estuvo compuesta por 264 instituciones vinculadas al perfil, 101 pertenecientes al sector público y 163 al sector privado.

Para validar los resultados de la propuesta se utilizó el coeficiente de concordancia de Kendall (Moreno y otros, 2017), que fue evaluado por 7 expertos, docentes de diferentes universidades de Ecuador que ofertan la carrera de Turismo. La competencia de estos expertos se obtuvo utilizando el método Delphy (Hurtado, 2012).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Consideraciones sobre la perspectiva curricular propuesta

Para hacer la propuesta curricular de la carrera de Licenciatura en turismo para la UTM, se partió de comparar enfoques dados por diferentes autores sobre diseño curricular, que se muestran en la tabla 1.

TABLA 1.

Enfoques de autores sobre diseño curricular en carreras de turismo

Autores	Enfoque
Vandam (2013)	Analizó 103 programas curriculares de universidades de distintos países de América Latina y Norteamérica. Explica la heterogeneidad de carreras y la disimilitud de la oferta curricular con los títulos otorgados.
Tribe (2005)	Determinó que la mayoría de las carreras tienen un currículo técnico.
Ring y otros (2009)	Enfatiza en un enfoque multidisciplinario que incluya a las ciencias sociales y ambientales.
Wang y otros (2009)	Enfatiza en que el currículo debe ser diseñado por representantes de la industria turística y los educadores.
Larrea de Granados (2014)	Identifica como un problema la diversificación de carreras y la desactualización de los currículos.

Se identifican tres tendencias que demuestran la necesidad de un enfoque multidisciplinario en las mallas curriculares, Tribe (2005) hace énfasis en la planificación, la gestión curricular y la necesidad de ver al turismo como un fenómeno socioeconómico; según Ring y otros (2009) el turismo es un fenómeno global y es necesario prever su impacto en la sociedad y el entorno, y Wang y otros (2009) y La-

rra de Granados (2014) refieren que desarrollar competencias técnicas favorece la inserción laboral.

El estudio de la oferta formativa en universidades con mayor reconocimiento internacional se hizo utilizando datos del Ranking de universidades del mundo o Clasificación de Shanghái (ARWU, 2015). La tabla 2 muestra fortalezas de esas carreras.

TABLA 2.

Universidades más reconocidas por sus carreras de turismo

Universidad	Fortalezas
Universidad de las Islas Baleares. Grado en Turismo. Duración 4 años	Currículo flexible, fuerte núcleo disciplinar enfocado en gestión de empresas. Oferta bilingüe
Universidad Rey Juan Carlos. Grado en turismo. En línea. Duración 4 años	Cuerpo docente muy cualificado, con gran experiencia y muy vinculados al sector.

Universidad Austral de Chile. Licenciatura en Turismo. Duración 10 semestres

Universidad de Sao Paulo. Licenciatura en turismo. Duración 4 años

Universidad de Ohio. Grado bachelor en Restaurant Hotelería y Turismo

Universidad Carbondale del Sur de Illinois. Grado de bachelor en Ciencias de la Hospitalidad y el Turismo

Núcleos disciplinares centrados en la administración de empresas y en la planificación territorial.

Conocimientos sobre impacto social, ambiental, económico, planificación sustentable, proyecto de fin de carrera sobre el territorio.

Carrera eminentemente técnica. Formación en el manejo y la operación de negocios relacionados con el turismo y la hostelería.

Perspectiva técnica. Programa con un núcleo disciplinar fuerte en negocios orientado a su operación.

Fuente: Academic ranking of world universities (ARWU, 2015).

En la tabla 2 se observa que prevalecen las fortalezas referidas a la preparación del cuerpo docente, la flexibilidad curricular, el idioma y la utilización del método de solución de problemas y gestión de proyectos para solucionar problemas del territorio.

Se analizó el Reglamento de Régimen Académico aprobado por el Consejo de Educación Superior (CES, 2013) y el Reglamento de armonización de la nomenclatura de títulos aprobado por el CES (2014), para armonizar la nomenclatura de títulos profesionales y grados académicos, otorgados por las 11 universidades que ofertan carreras de turismo, que forman parte del Sistema de Educación Superior del Ecuador.

Se procedió a agrupar las titulaciones (licenciatura/ingeniería) y luego por denominaciones generales, según las ramas que reconoce la SENESCYT (turismo, turismo y hotelería y hotelería). Se identificaron 19 denominaciones generales, en las que se agruparon los títulos otorgados por las 42 universidades a nivel nacional.

De la revisión de los registros del SENESCYT se pudo conocer la oferta de carreras de turismo a nivel nacional. En la figura 1 se observa que el mayor porcentaje de instituciones que ofertan la carrera corresponde a instituciones públicas con 52 % seguido de las privadas con 36 % (SENESCYT, 2014).

FIGURA 1. OFERTA EDUCATIVA DE CARRERAS DE TURISMO EN ECUADOR POR TIPO DE INSTITUCIÓN

Las instituciones con mayor oferta son de categoría B un 59 %, y pertenecen a la región costa un 55 % (ver figura 2).

FIGURA 2. CARRERAS DE TURISMO EN ECUADOR SEGÚN CATEGORÍA DE LA INSTITUCIÓN Y REGIÓN

Las universidades con mayor cantidad de extensiones en el país son la

Universidad Particular de Loja y Universidad Católica Santiago de Guayaquil (ver figura 3).

FIGURA 3. UNIVERSIDADES DE ECUADOR CON EXTENSIONES

Con la encuesta aplicada se pudo conocer que el personal que trabaja en empresas turísticas en Ecuador tiene muy mala calificación profesional. En la figura 4 se muestra que a nivel nacional solo el 2 % tienen título relacionado con el área.

FIGURA 4. TITULACIÓN DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN ENTIDADES DEL SECTOR TURÍSTICO

En la figura 5 se refleja que solo un 2 % de los encuestados piensan que los trabajadores del sector sí tienen las competencias y requerimientos necesarios y un 54 % que no.

FIGURA 5. COMPETENCIAS Y REQUERIMIENTOS DE LOS TRABAJADORES EN EMPRESAS DE TURISMO

El déficit de profesionales del área de turismo a nivel nacional es muy elevado. En la figura 6 se puede observar que el 100 % de los encuestados coinciden con este criterio.

FIGURA 6. NECESIDAD DE PROFESIONALES EN EMPRESAS DEL SECTOR DE TURISMO

Los datos de las tablas 4, 5 y 6 muestran que hay mucha similitud en los intervalos de valores a nivel nacional, regional y local, oscilan entre 1 % y 3 %.

Los valores que se observan en la figura 7 justifican la necesidad de incrementar la oferta formativa de la carrera de turismo en la zona 4 debido a que existe déficit de formación en los temas que se muestran, los valores oscilan entre 95 % y 99 %.

FIGURA 7. NECESIDAD DE PROFESIONALES EN EMPRESAS DEL SECTOR DE TURISMO

Potencialidades de la provincia de Manabí para respaldar la propuesta

La provincia de Manabí cuenta con veinticuatro cantones. Su actividad económica está fuertemente relacionada con el turismo. Tiene 1757 empresas, de ellas 252 son establecimientos turísticos (ver tabla 3). También posee patrimonio intangible que puede ser producto turístico (Oficina de Turismo del cantón Portoviejo, 2015).

TABLA 3.

Manifestaciones y establecimientos turísticos de la provincia de Manabí

Clasificación	Cantidad	Clasificación	Cantidad
Agencias de Viajes	12	Semana Santa	4
Motel y hotel	27	Carnaval	7
Pensiones	4	Navideñas	19
Hostales	7	Provinciales	5
Residencia	18	Gastronomía	77
Hosterías	4	Artesanía	66
Discotecas	2	Religiosas	29
Termas y balnearios	3	Medicina natural	23
Bares	10	Leyendas	36
Cafeterías	10	Naturaleza	16
Restaurantes	120	Toponimias	16
Recepciones y banquetes.	6		

Fuente: Oficina de Turismo del cantón Portoviejo (2015).

Manabí tiene el 6.1 % de los cuartos y el 7.3 % de las camas de hoteles, hostales y hosterías del país. Actualmente recibe entre 95 000 y 115 000 turistas. Otro dato interesante es la visita de 400 000 turistas aproximadamente durante el carnaval y 300 000 en temporada de playa. Tiene 764 yacimientos arqueológicos y 8 áreas en las zonas de bosques y vegetación protectora (Oficina de Turismo del cantón Portoviejo, 2015).

Análisis del perfil idóneo para el Licenciado en Turismo

Para el diseño curricular se siguió la premisa de dar un peso fundamental al desarrollo de emprendimientos turísticos, carencia que presentan las mallas analizadas y en particular las ofertadas en la zona 4.

Con el objetivo de encontrar el perfil idóneo se analizaron los puntos comunes de los perfiles de egreso de la carrera de universidades de Quito, Guayaquil, Cuenca y Riobamba, Uni-

versidad de San Francisco, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), Universidad Central, La Universidad Internacional SEK (UISEK), Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE), Universidad Iberoamericana, Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC), Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) y Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), atendiendo a las competencias del perfil profesional, utilizando la triangulación de la información, la guía del CES (2014) y el estudio de pertinencia y empleabilidad realizado. Según el análisis las competencias necesarias para lograr un perfil idóneo son:

1. Identificar, comprender y resolver problemáticas vinculadas al tiempo libre.
2. Planificar, organizar, gestionar y evaluar organizaciones públicas y privadas del sector turístico y de hospitalidad asegurando la competitividad y calidad de sus productos y servicios.
3. Generar y transferir conocimiento en el campo disciplinar del turismo y la hospitalidad. Aplicar los conocimientos en desarrollos e innovaciones para los visitantes o en empresas y organizaciones.
4. Desempeñarse con efectividad en equipos de trabajo multidisciplinarios.
5. Actuar con espíritu emprendedor. Aprender en forma autónoma y continua.
6. Actuar éticamente, con responsabilidad profesional y compromiso social, considerando el impacto económico, social y ambiental de su actividad en el contexto local y global.
7. Comunicarse con efectividad en más de una lengua. Utilizar eficazmente las tecnologías de la información y comunicación en la actividad profesional.

Todas las universidades participantes en el estudio conciben las competencias 1,2,3 y 6 en el perfil de egreso. La competencia 4 solo la consideran la Universidad Iberoamericana y la ESPOL. La competencia 5 la PUCE y la 7 la Iberoamericana, ESPOL, PUCE y UISEK. Ellas coinciden en cuanto al peso que se da a la solución de problemas, las funciones del proceso administrativo, la innovación, la transferencia de conocimientos y la comunicación.

Descripción general de la Carrera de Turismo de la UTM

El diseño de la carrera se hizo con un enfoque pluridisciplinar, un perfil amplio, orientado a la productividad y competitividad económica del turismo, basado en el modelo de la quintuple hélice que establece una relación entre sistema educativo; sistema económico; entorno natural; el público basado en los medios de comunicación y en la cultura y/o sociedad civil y el sistema político (Castillo-Vergara, 2020). Esta interrelación debe integrarse en los modelos de innovación para poder alcanzar objetivos sostenibles.

El tipo de formación de la carrera es Licenciatura, su campo amplio es los servicios, el específico es servicios personales y el detallado Turismo. La carrera que se oferta es Turismo y el título que otorga es Licenciado/a en Turismo.

El objetivo general de la carrera es formar Licenciados en Turismo competentes, con conocimientos, destrezas, habilidades y valores, para un desempeño exitoso en las actividades relacionadas con: el sistema turístico, la hospitalidad, el ocio y los viajes; responsabilizados con la creación y gestión de servicios y productos turísticos, con énfasis al turismo solidario, sostenible, orientado a los pobres, social, comunitario, incluso en diversas modalidades en destinos turísticos en los sectores públicos, privados y en la economía popular y solidaria, caracterizados por la profesionalidad, la calidez y calidad, que contribuyan a la transformación

de la matriz productiva, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida que plasma los objetivos nacionales de desarrollo para el Buen Vivir (Senplades, 2017), el Plan estratégico de desarrollo de turismo sostenible para Ecuador “PLANDETUR 2020” (MINTUR, 2007) y la Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible (ONU, 2015).

Se plantearon cuatro objetivos específicos:

Vinculados al conocimiento y los saberes

Formar un sistema de conocimientos, habilidades, destrezas y valores (competencias) relacionados con: el sistema turístico, el ocio, los viajes y la hospitalidad, destinos, fundamentos matemáticos e informáticos, históricos, geográficos, económicos, sociológicos, ecológicos, modalidades turísticas, procesos operacionales y gerenciales, gestión de proyectos, idiomas y lengua materna.

Vinculados a la pertinencia

Formar competencias para que apliquen los procesos, técnicas, procedimientos, metodologías y estrategias en la gestión de proyectos con alto nivel en la investigación, emprendimiento e innovación tecnológica.

Vinculados a los aprendizajes

Aplicar de manera integrada el sistema de conocimientos, destrezas, habilidades, y valores de las diferentes asignaturas en la solución de problemas a través de prácticas de la carrera

en los servicios y productos turísticos y la generación de emprendimientos en sectores públicos y privados.

Vinculados a la ciudadanía integral

Fomentar la cultura turística, ética, consciente y responsable para la comprensión de los impactos que genera el fenómeno turístico y potenciar el desarrollo de emprendimientos turísticos a partir de la puesta en valor y el uso racional de los recursos y atractivos turísticos de las comunidades, respetando las tradiciones y la cultura local.

El perfil del profesional se enfocó en crear (habilidades) para relacionarse, toma de decisiones, liderazgo, emprendimiento, trabajo en equipos y solución de problemas; (conocimientos) sobre geografía, historia, cultura, patrimonio, nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, matemática, comunicación, idiomas y lengua materna; (aptitudes) para prestar servicios, proactividad, asertividad, liderazgo, participativo y solidario; (intereses) en la superación, investigación y aceptación de los cambios sociales y (actitudes) para prestar servicios, tolerancia, psicología para el trato con clientes y comunicación asertiva.

La carrera está compuesta por disciplinas que se organizan por procesos, siguiendo la lógica de núcleos estructurantes conectados de forma holística y transdisciplinaria, proporcionando una oferta curricular articulada horizontal y verticalmente, coherente con los susten- tos teóricos, metodológicos y prácticos del estudio del turismo como se muestra en la tabla 4.

TABLA 4.

Núcleos básicos de las disciplinas que sustentan la profesión

Núcleo	Conocimientos/competencias
Introducción al estudio del turismo	Origen y evolución del turismo, figuras, aportes, megatendencias, sistema turístico, teorías, enfoques y modelos, fundamentos éticos y psicología del cliente.
Bases Epistemológicas del turismo	Componentes socioculturales, históricos, geográficos, sociológicos, medioambientales y económicos, mercados, constructos teóricos metodológicos, prácticos e investigativos.

Desarrollo de competencias comunicativas	Lengua materna, formación de competencias comunicativas en diferentes idiomas.
Fundamentación estadística e informática del turismo	Estadística e informática aplicada al turismo y tecnologías de información y comunicaciones.
Turismo y Hospitalidad de las diferentes modalidades turísticas	Conocimientos teóricos, prácticos e investigativos de modalidades turísticas, servicios, productos, nuevas tendencias, prácticas internacionales, transferencia tecnológica, innovación y gestión del conocimiento.
Gestión de los procesos operacionales de la Hospitalidad	Planificación, organización, ejecución y control de procesos, servicios y productos.
Gerencial y de procesos de gestión en empresas de Hospitalidad en los sectores públicos, privados y de la economía popular y solidaria	Procesos gerenciales, desempeño, innovación, emprendimientos, turismo social, comunitario, inclusivo y sostenible, gestión por proyectos, diseño de productos y servicios, metodologías, estrategias, procedimientos y modelos de investigación turística.

MODELO DE INVESTIGACIÓN DE LOS FUTUROS PROFESIONALES

Los objetivos para la formación en investigación se muestran en la tabla 5.

TABLA 5.

Formación para la investigación

Unidad/Objetivos de aprendizaje
Unidad Básica: Desarrollar habilidades para identificar, analizar y direccionar las bases teóricas prácticas del turismo, mediante proyectos dirigidos a la solución teórica de problemas. El estudiante realiza estudios exploratorios y teóricos de familiarización con los fundamentos epistemológicos del turismo.
Unidad Profesionalizante: Desarrollar proyectos de vinculación con la comunidad. Realizar estudios diagnósticos, descriptivos y experimentales que incluyan aspectos teóricos y metodológicos de la profesión demostrando su capacidad para integrar conocimientos en la búsqueda de alternativas de solución a problemas sobre las diferentes modalidades turísticas y los procesos operacionales y gerenciales del turismo en base al contexto local, regional y nacional.
Unidad de Titulación: Vincular la investigación con las prácticas preprofesionales, aplicando conocimientos y habilidades en la investigación dirigidos al turismo sostenible, inclusivo, social comunitario, mediante emprendimientos, nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Los proyectos de investigación que se desarrollan en cada nivel se vinculan al sistema de conocimientos, habilidades y valores y se integran al sistema de prácticas de la carrera. En esta etapa el estudiante estará apto para proponer alternativas de intervención en diferentes contextos acorde a la profesión.

MODELO DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES DE LA CARRERA

Las prácticas de experimentación de aprendizajes, vinculación con la sociedad y prácticas preprofesionales, están definidas en las tablas 6, 7 y 8, respectivamente.

TABLA 6.

Objetivos de la unidad básica

Unidad Básica/Objetivos

NIVEL 1. Fundamentación de la relación desde las bases del sistema turístico con geografía del turismo y medio ambiente

Objetivos: Argumentar la relación que existe entre los componentes que forman parte del sistema turístico estableciendo relaciones causa-efecto.

NIVEL 2. Estudio comparativo de regiones y destinos turísticos de Ecuador enfatizando en la zona 4

Objetivos: Comparar diferencias y similitudes de la regiones y destinos turísticos del Ecuador enfatizando en la localización geográfica, recursos y atractivos.

NIVEL 3. Caracterización de comunidades turísticas

Objetivos: Caracterizar las regularidades sociológicas, económicas y de la psicología del cliente manifiestas en comunidades turísticas y los impactos generados por el turismo en lo económico, sociocultural y ecológico.

TABLA 7.

Objetivos de la unidad profesional

Unidad Profesionalizante/Objetivos

NIVEL 4. Estudio de casos sobre modalidades turísticas I

Objetivos: Diagnosticar procesos y subprocesos relacionados con el alojamiento y pisos y la restauración.

NIVEL 5. Estudio de casos de modalidades turísticas II

Objetivos: Diagnosticar procesos y subprocesos relacionados con recreación y animación turística y servicio de bares.

NIVEL 6. Estudio de casos sobre administración en el turismo

Objetivos: Diseñar propuestas derivadas de un diagnóstico integrando las funciones de la administración, los aspectos contenidos en los planes de ordenamiento territorial y la aplicación del marketing mix.

NIVEL 7. Estudio de casos sobre gestión estratégica en el turismo

Objetivos: Diseñar propuestas para empresas turísticas que apliquen la gestión estratégica en las áreas funcionales y diagnostiquen la calidad según lo establecido en las normas ISO 9000 y los procesos inherentes al talento humano.

TABLA 8.

Objetivos de la unidad titulación

Unidad de Titulación/Objetivos

NIVEL 8. Intervención en emprendimientos turísticos I

Objetivos: Diseñar y ejecutar emprendimientos turísticos sostenibles en los ámbitos del turismo social, comunitario, sostenible e inclusivo y turismo orientado a los pobres.

Componente de vinculación con la sociedad

La carrera se vincula con la comunidad mediante a través de convenios entre la Universidad, la facultad y las entidades del sector turístico, y

programas que están articulados a la formación del profesional, al sistema de prácticas de la carrera y a la investigación a través de proyectos, como se muestra en las tablas 9, 10 y 11.

TABLA 9.

Proyectos de difusión académica, cultural y científica

Unidad Básica/Objetivos
NIVEL 1. Fundamentación de la relación desde las bases del sistema turístico con geografía del turismo y medio ambiente Objetivos: Argumentar la relación que existe entre los componentes del sistema turístico estableciendo relaciones causa-efecto.
NIVEL 2. Estudio comparativo de distintas regiones y destinos turísticos de Ecuador enfatizando en la zona 4 donde se ubica la universidad Objetivos: Comparar diferencias y similitudes de las regiones y destinos turísticos del Ecuador enfatizando en la localización geográfica, recursos y atractivos.
NIVEL 3. Caracterización de comunidades turísticas Objetivos: Caracterizar las regularidades sociológicas, económicas y psicológicas del cliente manifiestas en comunidades turísticas como efectos derivados de los impactos generados por el turismo en lo económico, sociocultural y ecológico.

En la tabla 10 se exponen los objetivos de los proyectos de vinculación relacionados con asistencia académica, social y técnica que corresponden a la Unidad Profesionalizante.

TABLA 10.

Proyectos de asistencia académica, social y técnica

Unidad Profesionalizante/Objetivos
NIVEL 4. Estudio de casos sobre modalidades turísticas I en la comunidad Objetivos: Diagnosticar procesos y subprocesos relacionados con el alojamiento y pisos y la restauración.
NIVEL 5. Estudio de casos de modalidades turísticas II en la comunidad Objetivos: Diagnosticar procesos y subprocesos relacionados con recreación, animación turística y servicio de bares.
NIVEL 6. Estudio de casos sobre administración en el turismo Objetivos: Diseñar propuestas derivadas de un diagnóstico integrando las funciones de la administración, los aspectos contenidos en los planes de ordenamiento territorial y la aplicación del marketing mix.
NIVEL 7. Estudio de casos sobre gestión estratégica en el turismo Objetivos: Diseñar propuestas para empresas turísticas que apliquen la gestión estratégica en las áreas funcionales y diagnostiquen la calidad según lo establecido en las normas ISO 9000 y los procesos inherentes al talento humano.

En la tabla 11 se exponen los objetivos de los proyectos de vinculación relacionados con la conservación del medio ambiente que corresponden a la Unidad de Titulación.

TABLA 11.

Proyectos de conservación del medio ambiente

Unidad de Titulación/Objetivos
NIVEL 8. Intervención en emprendimientos turísticos Objetivos: Diseñar y ejecutar emprendimientos turísticos en los ámbitos del turismo social, comunitario, sostenible e inclusivo y turismo orientado a los pobres.

Objeto de estudio de la profesión:

El objeto de estudio de la carrera coincide con el objeto de estudio del turismo, el sistema turístico, sus componentes y el desarrollo en los destinos. La estrecha vinculación que existe entre la oferta, la demanda, la infraestructura, el equipamiento, la superestructura y los atractivos turísticos. Estos componentes del sistema turístico se gestionan de forma sostenible, consciente y responsable, con inclusión social y participación ciudadana, con el objetivo de generar beneficios a la comunidad.

El requisito para ingresar a la carrera es poseer título de bachiller o su equivalente y haber cumplido los requisitos normados por el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión y el Ministerio de Educación.

Para que el profesional se gradúe debe aprobar todas las horas establecidas en la malla curricular y la suficiencia del Idioma Inglés, según

el nivel B2 como indica el Art. 31 del Reglamento de Régimen Académico; poseer los certificados de promoción de cada nivel según plan de estudios y aprobar una de las modalidades de titulación (examen de grado o de fin de carrera, proyecto de investigación o de emprendimiento).

Validación del diseño curricular

La validación del diseño curricular se realizó utilizando el Coeficiente de Concordancia de Kendall (τ). Se realizaron dos rondas con 7 expertos¹. En la primera ronda se seleccionaron los indicadores que se sometieron a evaluación. De los 15 indicadores propuestos a evaluación de expertos se seleccionaron los 10 con mayor puntuación, estos se muestran en la tabla 12.

¹ La competencia de los expertos sobre el tema (K) se obtuvo utilizando el método Delphi. El valor de $K = 0,93$, al encontrarse en el intervalo $0,8 < K \leq 1,00$ el nivel de competencia de los expertos es alto (Hurtado, 2012).

TABLA 12.

Cálculo del coeficiente de Kendall por indicadores

No	Indicadores evaluados por los expertos	(τ)
1	Alineación de los objetivos educativos con las necesidades y demandas del mercado laboral	1.000
2	El plan de estudios proporciona a los estudiantes las habilidades y conocimientos necesarios para tener éxito en el campo laboral	0.952
3	Pertinencia y actualidad del currículo	1.000
4	Secuencia y organización lógica de las asignaturas por años que responde a la complejidad y profundidad del contenido	0.952
5	Efectividad de las metodologías de enseñanza y las actividades de aprendizaje propuestas para fomentar el desarrollo de habilidades prácticas	0.810
6	Evaluación de competencias adecuadas para determinar el progreso de los estudiantes	1.000
7	Interacción entre los cursos y asignaturas del currículo	1.000
8	Recursos didácticos y tecnologías de apoyo suficientes y efectivos para el aprendizaje de los estudiantes	0.714
9	Relevancia y actualización de los contenidos de las asignaturas	1.000
10	Fomenta el desarrollo del pensamiento crítico, la resolución de problemas y las habilidades de comunicación	1.000

La segunda ronda sirvió para conocer el valor del Coeficiente de Concordancia de Kendall (τ) para cada indicador según el criterio de los expertos (Moreno y otros, 2017).

El primer paso del cálculo del coeficiente (τ) consistió en contar el número de pares concordantes y discordantes para cada aspecto evaluado, se encontraron 203 pares concordantes y 7 discordantes con 21 combinaciones. Luego se obtuvo el valor de (τ) para cada indicador.

El Coeficiente de Concordancia de Kendall (τ) total fue de 0.933, aproximadamente 1, lo que indica un alto grado de concordancia entre los expertos en los aspectos evaluados del diseño curricular. Esto denota la pertinencia del diseño curricular propuesto (Moreno y otros, 2017).

DISCUSIÓN

Una vez evaluados los postulados teóricos de la investigación se puede decir que se coincide con Coromoto y otros (2018); Barboza (2018); Picón y Peñalosa (2022) y Zambrano (2019) en que hay un vacío en investigaciones sobre innovación curricular y que es necesario mejorar la calidad de los planes de estudios, logrando un equilibrio entre los conocimientos teóricos y prácticos de manera que se responda a las necesidades de las organizaciones turísticas.

Del análisis de las investigaciones de Castillo y otros (2020); Acevedo y otros (2019) y Vanegas y otros (2020) se desprende la necesidad de contar con directrices para distribuir las asignaturas por área de conocimiento y semestre de forma que exista coherencia y transversalidad curricular.

Se coincide también con Zambrano (2019), en que es necesario construir un currículo con una mirada intercultural, de respeto hacia los derechos de los turistas y comunitarios y enfoque global, para que los profesionales puedan asumir retos laborales en cualquier contexto.

Aunque en Ecuador existen universidades que imparten carreras de turismo es insuficiente la oferta académica, demostrado en la falta de formación y calificación que tienen los trabajadores que laboran en el sector y el déficit de profesionales especializados, siendo mayor lo que demanda el mercado laboral que los profesionales que se forman.

Ecuador y en particular la zona 4 cuenta con oferta laboral suficiente para asumir a los profesionales que se formen en turismo debido al crecimiento y desarrollo ascendente de este sector y a la cantidad de instituciones y oportunidades que existen.

Se necesita un profesional con conocimientos, habilidades, destrezas, valores, capacidades y competencias, creatividad e innovación, capaz de interpretar e intervenir en las políticas de desarrollo con visión integradora de la sociedad y el contexto laboral, que se comunique en varios idiomas y fomente valores socioculturales e históricos, basados en el respeto al patrimonio cultural y natural, además que contribuya al desarrollo sustentable y económico global.

CONCLUSIÓN

El diseño curricular propuesto para la Carrera de Turismo de la Universidad Técnica de Manabí define e integra los principales procesos sustantivos universitarios: docencia, vinculación con la sociedad e investigación.

La carrera se diferencia de las existentes en la provincia y la región por su concepción a partir de un enfoque de procesos y el énfasis hacia el turismo solidario, turismo social, comunitario orientado a los pobres y el turismo inclusivo. Se diseñó para dar acceso a jóvenes de zonas rurales de menores ingresos, a los sectores de mayor vulnerabilidad: pobres, montuvios, afrodescendientes, personas con discapacidad y mujeres.

Las universidades deben utilizar estrategias que permitan favorecer la

inserción laboral, así como incorporar líneas de investigación en evaluación curricular, para dar seguimiento a los planes de estudio.

Con los núcleos estructurantes de la malla curricular, que responden a las necesidades de la demanda y empleabilidad para el país y los territorios se demuestra que la perspectiva curricular diseñada es integradora y considera los diferentes procesos de la actividad turística, además que es pertinente, como quedó demostrado a través del Coeficiente de Correlación de Kendall.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ACADEMIC RANKING OF WORLD UNIVERSITIES (ARWU, 2015). *Ranking Académico de Universidades del Mundo*. Recuperado de <https://www.shanghairanking.com/rankings/arwu/2022>

ACEVEDO GUTIÉRREZ, Luz Estella y otros. (2019). *Análisis comparativo de mallas curriculares de programas tecnológicos de mercadeo (Comparative Analysis of Curricula of Associate Degree Programs in Marketing)*. Revista CEA, Vol. 5, N°9, pp. 96-113.

BARBOZA NÚÑEZ, Esteban. (2018). *Curriculo y desarrollo turístico en Guanacaste, Costa Rica: Un análisis de los niveles de educación técnico y superior*. Revista Electrónica Educare, Vol. 22, N°1, pp. 402-418.

BENI, Mario Carlos. (1993). *Sistema de turismo-SISTUR: Estudio del turismo frente a la moderna teoría del sistema*. Estudios y perspectivas en turismo, Vol. 2, N°1, pp. 1.

BERTALANFFY, Ludwig Von. (2009). *Teoría General de los Sistemas*. XVII Reimpresión. México. Fondo de cultura económica.

BOULLÓN, Roberto. (2002). *Los municipios turísticos*. México. Trillas.

CASTILLO PALACIO, Marysol y otros. (2020). *Innovación curricular en la formación en turismo: un enfoque teórico-conceptual*. Praxis & Saber, Vol. 11,

N°25, pp. 255-278.

CASTILLO-VERGARA, Mauricio. (2020). *La teoría de las N-hélices en los tiempos de hoy*. Journal of technology management & innovation, Vol. 15, N°3, pp. 3-5.

CHIAVENATO, Idalberto. (2007). *Introducción a la teoría general de la administración*. Séptima Edición. México. McGraw-Hill.

COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE y ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (CEPAL y OIT, 2017). *Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe*.

CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ECUADOR (CES, 2013). *Reglamento de Régimen Académico*.

CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ECUADOR (CES, 2014). *Reglamento nomenclatura de títulos de instituciones educación superior*.

CONSEJO MUNDIAL DE VIAJES Y TURISMO (WTTTC). (2023). *Informe Anual de Impacto Económico*. Recuperado de <https://wttc.org/news-article/la-contribucion-del-sector-de-viajes-y-turismo-al-pib-de-espaa-c3-b1a-rebasara-los-niveles-prepandemia-wttc>

COROMOTO MARÍN, Haideé y otros. (2018). *Evaluación del currículo ofertado por la Universidad Estatal Amazónica para la carrera de Ingeniería en Turismo*. Revista Educación, Vol. 42, N°2, pp. 318-334.

GARCÍA CONISLLA, María. (2020). *Relación entre la ejecución curricular y el desempeño docente*. Investigación Valdizana, Vol. 14, N°2, pp. 103-111.

HURTADO DE MENDOZA FERNÁNDEZ, Sandra. (2012). *Criterio de expertos. Su procesamiento a través del método Delphy*. Histodidáctica. Universidad de Barcelona.

JAY VANEGAS, Witt y otros. (2020). *Transversalidad curricular en la gestión del conocimiento*. Utopía y praxis latinoamericana, Vol. 25, N°11, pp. 124-137.

LARREA DE GRANADOS, Elizabeth. (2014). *Unidad curricular de titulación*. Recuperado de [http://www.ces.gob.ec/documentos/Unidad Curricular de Titulación4](http://www.ces.gob.ec/documentos/Unidad_Curricular_de_Titulación4)

MINISTERIO DE TURISMO DE ECUADOR (MINTUR, 2007). *Plan estratégico de desarrollo de turismo sostenible para Ecuador "PLANDETUR 2020"*.

MOLINA, María Azucena y SERRANO, Lucía Mediano. (2002). *Análisis del concepto de turismo rural e implicaciones de marketing*. Boletín económico de Ice, N°2741.

MORENO QUINTANA, Lucía María y otros. (2017). *Cuestionario de competencias profesionales en la carrera de licenciatura en estudios socioculturales*. Universidad & ciencia, Vol. 6, pp. 79-93.

MORIN, Edgar y PAKMAN, Marcelo. (1994). *Introducción al pensamiento complejo*. Barcelona: gedisa.

OFICINA DE TURISMO DEL CANTÓN PORTOVIEJO. (2015). *Información estadística del cantón Portoviejo*.

ORTEGA HURTADO, José Olmedo. (2017). *Accreditation and Curricular Flexibility*. RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo, 2017, Vol. 8, N°15, pp. 445-473.

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. (OIT, 2004). *Recomendación 195 sobre el desarrollo de los recursos humanos*, N°195, Ginebra, 92ª reunión CIT 2004.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO (OMT, 1993). *Guía para Administradores Locales. Desarrollo Turístico Sostenible*. España.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO. (OMT, 1995). *Concepts, Definitions, and Clasifications for Tourism Statistics: a Technical Manual*. Madrid.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO. (OMT, 2017). *Definición Turismo Sostenible*. Recuperado de <https://unwto.org/es/content/definición>

ORGANIZACIÓN PARA LAS NA-

CIONES UNIDAS (ONU, 2015). *Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible*.

PÁEZ SUÁREZ, Johanna Coromoto. (2016). *Metasignificado de la holocompetencia en la gerencia universitaria*. Red de Investigación Educativa, Vol. 8, N°1, pp. 120-126.

PICÓN CRUZ, PABLO EMILIO y PEÑALOZA SALINAS, Wilfredo. (2022). *Innovación curricular: una mirada desde el enfoque del pensamiento crítico en la escuela*. Horizonte de la Ciencia, Vol. 12, N°23, pp.103-117.

RING, AMATA y otros. (2009). *Designing the ideal undergraduate program in tourism: Expectations from industry and educators*. Journal of Travel Research, Vol. 48, N°1, pp. 106-121.

SECRETARÍA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. (SENACYT, 2014). *Buscador de oferta académica vigente en Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador*. Recuperado de <http://app.senescyt.gob.ec/BuscadorOfertaAcademicaWeb/faces/index>

SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO (SENPLADES, 2017). *Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida*. Quito. Ecuador.

TRIBE, John. (2005). *New tourism research*. Tourism Recreation Research, Vol. 30, N°2, pp. 5-8.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ. (UTM, 2013). *Plan estratégico 2013-2017*.

VAN DAM, Cees. (2013). *European tort law*. OUP Oxford.

WANG, Jie y otros. (2009). *Job ready graduates: A tourism industry perspective*. Journal of Hospitality and Tourism Management, Vol. 16, N°1, pp. 62-72.

ZAMBRANO TUBAY, Fanny Monserrate. (2019). *Turismo, escuela e interculturalidad*. Cuaderno Virtual de Turismo, Vol. 19, N°1, pp.1-12.